

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗНАКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ

*Национальный институт художеств
и дизайна имени К.Бекзода
магистр 2 курса КГБФ*

Озодходжаева Асилахон Убайдулла кизи

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы знаковой информации в компьютерной графике. Так же особое внимание уделяется на единство факторов закономерностей и функций знаковой информации в компьютерной графике.

Аннотация: Ушбу мақолада тизмли рақамлаштириш масалалари муҳокама қилинади. Шунингдек мақолада тизмли рақамлаштириш механизмлари ва қонуниятлари омилларининг компьютер графикасидаги бирлигига алоҳида эътибор берилди.

Annotation: This article deals with the issues of sign information in computer graphics. Also, special attention is paid to the unity of the factors of regularities and functions of sign information in computer graphics.

Закономерности и особенности функционирования знаковой информации в деятельности человека должны изучаться с позиций психологической семиотики. Значение психосемиотического подхода заключается в следующем:

во-первых, он является основой для анализа природы и структуры знаковой информации;

во-вторых, позволяет раскрыть глубинные взаимосвязи между объективной (система знаковой информации) и субъективной (переработка знаковой информации) системами;

в-третьих, дает конструктивный метод для разработки требований к организации процесса обучения человека соответствующей деятельности, в которой используется знаковая информация.

В результате теоретического и экспериментального исследования можно выделить основные принципы психосемиотического подхода в компьютерной графике:

- развитие знаковой функции, т. е. способности человека оперировать одними предметами как знаками других предметов в процессе познания и общения, что является необходимой предпосылкой для использования знаков в компьютерной графике;
- сущность знаков и функционально-информационное отношение между знаками и предметом, включающее особенности структуры знаков, а также правил перехода от обозначаемого предмета к знаку и обратно;
- выделение знаковых ситуаций и отношений в деятельности;
- определение основных функций, выраженных в работе с компьютерной графике;
- системный анализ знаковой информации и процессов ее приема и переработки.

Структура системы знаковой информации зависит от состава и сложности сообщений, которые должны быть в ней закодированы. Иерархия в этой системе выглядит следующим образом: знак (З) как заместитель определенного предмета или явления, знаковая система (ЗС) как заместитель определенной совокупности предметов и носитель информации о системе обозначаемых предметов, знаковая модель (ЗМ) как совокупность нескольких знаковых систем, используемых для кодирования сложных сообщений. Информационный подход помогает выделить в предметах их информационную сущность, которая может быть замещена знаком. Между знаком и обозначаемым им предметом есть функционально-информационное отношение, в силу которого знак способен выступить для интерпретатора в

качестве средства восприятия, передачи, преобразования и хранения информации.

Для анализа деятельности человека в компьютерной графике необходимым моментом является выделение знаковых ситуаций и основных функций самих знаков. Знак включается в деятельность человека только через знаковую ситуацию, которая всегда имеет определенное смысловое и предметное значение. В знаковой ситуации в схематическом виде выражается специфическая форма диалектики познания: от объективной деятельности (предмет как источник отражения) к ее чувственному и логическому отражению (мысленный образ предмета — знак как носитель значения) и от него через практику вновь к действительности (к обозначаемому предмету). Именно в знаковой ситуации преобразуется специфическое знаковое свойство — значение, которое выступает в виде некоторого знания о правилах оперирования знаками, о способах перехода от знака к предмету, об обозначенных предметах и их свойствах. В компьютерной графике знаковые ситуации находят отражение знаковые отношения, которые возникают в деятельности человека. Эти знаковые отношения реализуются через основные функции, которые знаки выполняют в деятельности человека.

Многие задачи, как наглядно-образные, так и абстрактно-логические, в компьютерной графике человек решает при помощи наглядных знаковых систем, которые обеспечивают связь символических процессов с сенсорными. Сигналы от внешних предметов или знаковых образований являются не только источником обобщения объективного опыта, но и источником бесконечно многообразных «подсказок», намеков в поисках других нужных идей или операций решения той или иной задачи.

В компьютерной графике способность к символизации (знаковая функция) является одной из важнейших черт человеческой познавательной деятельности.

Таким образом, при формировании образно-понятийной модели деятельности в компьютерной графике создается информационная система зрительных образов, вербальных и семантических компонентов, которые объединяются для решения определенных оперативных задач и выполняют в этом процессе разные функции: познавательные и управляющие.

Список литературы

1. Голубев А.П., Анастасюк Р.Л., Использование эффектов Corel R.A.V.E., М., 2019;
2. Махмудова Д.А. Речь при эмоциональном напряжении. Вестник интегративной психологии. 2022год. Выпуск 26 стр.140
3. Ральф Н.А., Corel Draw для любителей, М.,2015;
4. «2d учебник»// <http://www.2dmasterkit.ru/technology/>
5. «Использование эффектов»// <http://www.freedomeye.ru/technology>
6. Почепцов . Г.Г. Русская семиотика Рефл-бук М:2007
<http://wikimedia.ru>
<http://imped.vgts.ru>
<http://flashmaker.8m.com>